

Modèle médico-social solidaire et performance en santé : le cas des centres médico-sociaux Pierre Médor et Abdourahmane Ba de la Caisse de Sécurité Sociale du Sénégal

Dr FOTSO TOWA Joseph – Médecin, Acteur de santé communautaire

Résumé

Objectif : Illustrer la faisabilité et la pertinence d'un modèle médico-social solidaire directement financé et géré par une caisse de sécurité sociale, à travers l'exemple des centres médico-sociaux (CMS) Pierre Médor et Abdourahmane Ba de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal. L'étude se concentre particulièrement sur le service de pédiatrie du CMS Pierre Médor, utilisé comme service indicateur de performance en raison de la disponibilité complète des données.

Méthodologie : Étude évaluative mixte (quantitative et qualitative) conduite sur trois mois (août–octobre 2025) à partir d'une observation directe, de l'analyse des registres de consultation (N=2178 en pédiatrie) et d'entretiens avec le personnel.

Résultats : Le modèle des centres médico-sociaux de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) se distingue par une performance remarquable, rendue possible grâce à un financement institutionnel stable et solidaire. Le service de pédiatrie du CMS Pierre Médor, utilisé comme indicateur de performance, a enregistré 2 178 consultations sur trois mois, soit une moyenne de 32 consultations par jour pour un seul pédiatre. Cette fréquentation soutenue témoigne de la confiance du public et de la pertinence du modèle.

L'accessibilité financière constitue un atout majeur : la consultation est fixée à 200 FCFA, et les médicaments sont fournis à prix social. L'organisation interne est fluide, bien structurée et efficace, depuis l'accueil jusqu'à la délivrance des soins, grâce à une coordination rigoureuse et une logistique réactive (approvisionnements assurés en 24 à 48 heures).

Quelques contraintes, telles que le nombre restreint de personnels médicaux ou certaines difficultés d'approvisionnement ponctuelles, sont davantage liées au contexte national qu'à la gestion propre des centres.

Conclusion : Ces résultats montrent qu'un organisme de sécurité sociale peut assurer directement une offre de soins performante, accessible et équitable. Le modèle médico-social de la CSS constitue un exemple concret de mise en œuvre réussie de la santé solidaire, combinant efficacité opérationnelle et justice sociale. Il ouvre une voie pertinente pour d'autres systèmes africains en quête de solutions durables pour la Couverture Sanitaire Universelle.

Introduction

Le système de santé sénégalais est engagé dans une dynamique de renforcement visant la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), axe stratégique du Plan Sénégal Émergent (PSE) (3). Cet objectif, qui repose sur l'accès équitable et la solidarité nationale, se heurte encore à plusieurs défis structurels : la répartition inégale des ressources humaines et matérielles, la dépendance aux financements extérieurs, et surtout le poids persistant du financement direct par les ménages, estimé à plus de 52 % des dépenses totales de santé (3).

Dans ce contexte, les initiatives issues de la protection sociale occupent une place de plus en plus déterminante. La Caisse de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal, établissement public chargé historiquement de la gestion des prestations familiales et des risques professionnels (1, Art. 2), a progressivement élargi son mandat pour y inclure une mission d'action sanitaire et sociale. L'article 32 de la loi 73-37 lui confère la compétence d'« instituer et gérer des services médico-sociaux » (1). C'est dans cette logique qu'ont été créés les centres médico-sociaux (CMS) Pierre Médor à Ouagou Niaye (Dakar) et Abdourahmane Ba à Guédiawaye. Ces structures incarnent un modèle de santé solidaire intégrée, financé directement par la CSS et ouvert à l'ensemble de la population. En proposant une consultation à tarif social (200 FCFA) et un accès à des médicaments à prix réduit, ces centres s'imposent comme une alternative concrète entre le secteur public souvent saturé et les structures privées aux coûts prohibitifs.

Au-delà de leur mission de proximité, ces deux centres représentent une expérience unique en Afrique de l'Ouest : celle d'un organisme de sécurité sociale devenu acteur direct de l'offre de soins, conciliant logique de protection sociale et logique de performance sanitaire.

La présente étude vise à analyser et illustrer la pertinence de ce modèle médico-social solidaire à travers le cas des CMS Pierre Médor et Abdourahmane Ba, en mettant particulièrement l'accent sur le mécanisme de financement institutionnel et les résultats de performance observés, notamment au sein du service de pédiatrie utilisé comme service indicateur.

Cette démarche s'inscrit dans une perspective de valorisation des innovations sociales africaines capables de contribuer durablement à la réalisation de la CSU, tout en inspirant d'autres institutions de sécurité sociale du continent

Objectifs de l'étude

Objectif général

L'objectif général de cette étude est d'analyser et de démontrer la faisabilité et la pertinence du modèle médico-social solidaire mis en œuvre par la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) du Sénégal, à travers le fonctionnement, le financement et les performances observées dans les centres médico-sociaux Pierre Médor et Abdourahmane Ba.

Objectifs spécifiques

1. **Décrire le mécanisme de financement institutionnel** des centres médico-sociaux de la CSS et analyser son influence sur l'accessibilité financière et la stabilité de l'offre de soins.
2. **Analyser l'organisation et le fonctionnement interne** des deux centres, notamment le circuit des patients, la gestion logistique et la coordination des services.
3. **Évaluer la performance du modèle médico-social**, à travers la fréquentation, la qualité de la prise en charge et la réactivité du dispositif, avec un focus particulier sur le service de pédiatrie utilisé comme service indicateur.
4. **Mettre en évidence les forces structurelles et les facteurs de réussite** du modèle, ainsi que les défis opérationnels à prendre en compte pour sa consolidation et sa reproductibilité.

Méthodologie

Une **étude évaluative à méthodologie mixte**, combinant des approches quantitatives et qualitatives, a été conduite sur une période de trois mois, du 4 août au 31 octobre 2025, au sein des centres médico-sociaux (CMS) **Pierre Médor** et **Abdourahmane Ba** de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS).

Cette étude visait à **apprécier la faisabilité, le fonctionnement et la performance du modèle médico-social solidaire** soutenu par la CSS, à travers une observation directe du terrain et une analyse des données disponibles.

Sources et techniques de collecte de données

La collecte de données s'est appuyée sur trois axes complémentaires :

1. **Analyse documentaire** : exploitation des registres de consultation et de production des différents services pour extraire les données quantitatives relatives à la fréquentation, aux pathologies et à la répartition des actes médicaux.
2. **Observation directe participante** : immersion quotidienne au sein des deux CMS afin d'observer le **fonctionnement interne**, le **circuit des patients** (de l'accueil à la pharmacie), la **coordination des services**, la **gestion des approvisionnements** et les **interactions entre personnel et usagers**.
3. **Entretiens informels et discussions libres** : échanges avec les membres du personnel médical, paramédical et administratif, ainsi qu'avec les usagers, pour recueillir leurs perceptions sur l'organisation, la qualité du service et les facteurs de performance du modèle.

Approche analytique

L'analyse quantitative a consisté en une statistique descriptive des données issues du service de pédiatrie du CMS Pierre Médor. Ce service a été choisi comme service indicateur de performance,

en raison de la disponibilité complète de ses données et de son poids représentatif dans la fréquentation globale du centre.

L'analyse qualitative a porté sur les aspects organisationnels, logistiques et managériaux, avec une attention particulière aux mécanismes de financement, aux facteurs de performance et aux éléments de durabilité observés dans le modèle médico-social.

Les résultats des deux approches ont ensuite été triangulés afin d'obtenir une compréhension intégrée du lien entre financement institutionnel, fonctionnement organisationnel et performance opérationnelle.

Résultats

Les résultats présentés proviennent des observations directes, de l'analyse documentaire et de l'exploitation des registres des centres médico-sociaux Pierre Médor et Abdourahmane Ba.

1. Financement et accessibilité

Le financement des centres médico-sociaux repose sur une prise en charge directe par la Caisse de Sécurité Sociale (CSS).

La CSS assure la couverture de la majorité des charges structurelles et de fonctionnement, notamment:

- La masse salariale du personnel médical, paramédical et administratif,
- Les dépenses d'entretien des bâtiments et équipements,
- Les achats de consommables et d'intrants médicaux,
- Ainsi que la maintenance des infrastructures.

Les bâtiments abritant les CMS appartiennent à la CSS. Les centres ne supportent donc ni frais locatifs ni amortissement immobilier.

Les recettes générées localement (consultations, examens de laboratoire, échographies, soins infirmiers) sont enregistrées à la caisse du centre. Une part majoritaire de ces recettes est reversée à la direction centrale de la CSS, tandis qu'une petite portion reste disponible au niveau du centre pour le financement des dépenses de fonctionnement courant (personnel d'appui, produits d'entretien, petit matériel).

Le ticket de consultation est fixé à 200 FCFA pour l'ensemble des services. Les médicaments sont délivrés à prix réduit à la pharmacie interne. Des prises en charge gratuites peuvent être accordées à certains patients vulnérables sur décision du service social.

L'absence d'accès aux documents comptables détaillés n'a pas permis de déterminer la proportion exacte entre les charges couvertes par la CSS et les recettes propres générées localement.

2. Fonctionnement et organisation interne

Le fonctionnement interne des CMS est organisé autour d'un **circuit patient standardisé** : **Accueil → prise des paramètres vitaux → consultation médicale → orientation vers la pharmacie, le laboratoire, le service de vaccination ou la sortie.**

Les services disponibles comprennent la pédiatrie, la gynécologie, la vaccination, l'échographie, le laboratoire, la pharmacie et un service de mise en observation.

La gestion logistique est coordonnée par les chefs de service et le gestionnaire. Les demandes d'approvisionnement sont validées par la direction et transmises à la CSS, qui assure les livraisons dans un délai moyen observé de 24 à 48 heures.

3. Activité et fréquentation (cas du CMS Pierre Médor)

Le **service de pédiatrie** du CMS Pierre Médor a été étudié comme **service indicateur de performance** en raison de la disponibilité complète de ses données et de son volume d'activité.

Sur la période d'observation (août à octobre 2025), **2 178 consultations** ont été enregistrées sur **68 jours ouvrables**, soit une **moyenne de 32 consultations par jour**.

L'ensemble de ces consultations a été réalisé par un **pédiatre unique** assisté d'un personnel infirmier. Les principales pathologies rencontrées étaient les **affections ORL et respiratoires** (angines, toux, bronchites), représentant plus de **50 % des motifs de consultation**. Les **dermatoses et syndromes grippaux** figuraient également parmi les diagnostics fréquents, tandis que les cas de **paludisme** ont été peu nombreux sur la période étudiée.

4. Données complémentaires

Les services de **gynécologie, de maternité et de laboratoire** étaient également fonctionnels dans les deux centres, mais n'ont pas été inclus dans cette analyse en raison de la disponibilité partielle des données. Ces services feront l'objet d'une évaluation complémentaire dans le cadre de futures études

5. Limites opérationnelles observées

Plusieurs contraintes ont été relevées au cours de la période d'observation, principalement liées aux ressources humaines, à l'offre de soins et au système d'information.

- **Ressources humaines** : L'effectif médical est restreint. Dans le service de pédiatrie du CMS Pierre Médor, la moyenne de 32 consultations par jour est assurée par un seul pédiatre, appuyé par un personnel infirmier.
- **Offre de soins** : Les CMS ne disposent pas d'un service de médecine générale ni d'un service d'hospitalisation. Certains patients nécessitant une observation prolongée sont donc référés vers d'autres structures de santé.

- **Plateau technique** : Le laboratoire présente des capacités limitées pour certains examens spécifiques, nécessitant le transfert d'échantillons vers le centre de Guédiawaye. Quelques ruptures ponctuelles d'intrants médicaux, notamment des tests rapides de diagnostic du paludisme et des paquets nutritionnels, ont également été observées.
- **Système d'information** : Le suivi médical repose sur des fiches papier conservées par les usagers. Aucun système de dossier médical informatisé n'est encore en place, ce qui limite la traçabilité des antécédents.
- L'accès aux documents comptables détaillés **n'a pas été possible dans le cadre de cette étude**, ce qui limite la précision de l'analyse financière

Ces éléments constituent des contraintes opérationnelles courantes dans les structures de soins de première ligne, mais n'ont pas compromis le fonctionnement global des centres au cours de la période étudiée

Analyse et discussion

Cette étude met en évidence la pertinence du modèle médico-social développé par la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) dans un contexte où l'accessibilité financière demeure un défi majeur pour le système de santé sénégalais. La Stratégie Nationale de Financement de la Santé (SNFS) recommande une réduction du paiement direct des ménages et un renforcement des mécanismes solidaires. Les CMS Pierre Médor et Abdourahmane Ba s'inscrivent pleinement dans cette orientation en offrant un accès aux soins à un coût fixe de 200 FCFA, tarif rendu possible par un financement institutionnel centralisé assuré par la CSS.

La forte fréquentation observée, en particulier dans le service de pédiatrie (2 178 consultations en 68 jours), témoigne de la capacité des centres à répondre à une demande élevée. Ce niveau d'activité, soutenu par un effectif médical restreint, illustre à la fois l'efficacité organisationnelle du modèle et les limites opérationnelles qu'il implique. Le cas du pédiatre assurant seul une moyenne de 32 consultations quotidiennes traduit une utilisation maximale des ressources humaines disponibles. Comparées aux études nationales, notamment celle de Mané (4) qui identifie une marge d'amélioration de 24 % dans l'efficacité des centres publics, les CMS de la CSS semblent fonctionner proche de leur capacité maximale avec les moyens actuels.

Un des principaux déterminants de cette performance reste l'adossement institutionnel à la CSS. Cet ancrage garantit la prise en charge de la masse salariale, des infrastructures, de l'équipement et du fonctionnement général, assurant ainsi la continuité et la régularité des services. La réactivité logistique observée (approvisionnement en 24–48 heures) constitue un avantage important par rapport à d'autres structures publiques souvent confrontées à des retards d'approvisionnement. Ce

financement stable et régulé permet également la mise en œuvre de tarifs sociaux et la possibilité d'exemptions pour les populations vulnérables, consolidant la vocation solidaire du modèle.

Les limites observées — absence de dossier médical centralisé, capacités techniques restreintes du laboratoire, manque d'unité d'hospitalisation, effectif médical limité — doivent être interprétées comme des contraintes systémiques largement documentées dans les structures de soins primaires de la sous-région. Elles ne remettent pas en cause le fonctionnement général des centres, mais soulignent des axes d'amélioration nécessaires pour renforcer la continuité des soins et la prise en charge intégrée. L'absence d'un système d'information médical structuré, par exemple, freine l'optimisation du suivi clinique, mais reste une limite partagée par la majorité des structures sanitaires primaires du pays.

Dans l'ensemble, les CMS de la CSS présentent un modèle médico-social fonctionnel, accessible et soutenable grâce à un financement public institutionnel. Ils offrent un exemple concret de structure de santé primaire solidaire, capable de concilier accessibilité financière, continuité des services et fréquentation élevée. Leur expérience apporte des enseignements utiles pour d'autres pays africains, notamment sur la possibilité d'un modèle de soins financé par une institution de sécurité sociale, et souligne la nécessité de renforcer les ressources humaines et les outils de gestion de l'information pour consolider durablement la performance.

Limites de l'étude

Cette évaluation présente plusieurs limites liées à son cadre méthodologique. La durée de trois mois n'a pas permis d'observer l'ensemble des variations saisonnières, notamment la période de forte incidence du paludisme. L'analyse s'est concentrée sur les services disposant de données complètes, en particulier la pédiatrie, ce qui n'a pas permis une évaluation exhaustive de l'ensemble des services.

L'accès aux documents comptables détaillés n'a pas été possible, limitant la précision de l'analyse financière. Par ailleurs, l'appréciation de la satisfaction des usagers repose sur des observations et entretiens informels, en l'absence d'une enquête structurée.

Conclusion

L'évaluation des centres médico-sociaux Pierre Médor et Abdourahmane Ba montre qu'un modèle de soins fondé sur la solidarité et porté par une institution de sécurité sociale peut améliorer significativement l'accessibilité aux services de santé. Grâce au soutien financier direct de la Caisse de Sécurité Sociale, ces centres parviennent à offrir une prise en charge à coût très réduit, tout en maintenant une activité soutenue et des services essentiels appréciés par la population.

Le fonctionnement observé, marqué par un circuit patient fluide, une organisation opérationnelle efficace et une fréquentation élevée, témoigne de la pertinence de ce modèle de proximité. L'adossement institutionnel à la CSS apparaît comme le principal facteur garantissant la stabilité financière, la réactivité logistique et la continuité des services.

Les limites identifiées, notamment la charge de travail élevée pour certains professionnels et l'absence d'outils numériques de suivi, indiquent néanmoins la nécessité de renforcer les ressources humaines et de moderniser le système d'information pour consolider la qualité du service.

Dans l'ensemble, l'expérience des CMS de la CSS illustre un modèle médico-social viable et adaptable, capable de répondre aux besoins de santé des populations en améliorant l'accessibilité et la continuité des soins. Elle apporte ainsi des enseignements utiles pour la réflexion sur les stratégies de financement et d'organisation des soins dans les contextes africains.

Références bibliographiques

1. République du Sénégal. Loi n° 73-37 du 31 Juillet 1973 portant Code de la Sécurité Sociale. Journal Officiel de la République du Sénégal. 1973.
2. Fotso Towa J. Rapport de stage au sein des centres médico-sociaux de Guédiawaye et de Pierre Médor (Ouagou Niaye). Dakar; 2025.
3. République du Sénégal, Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS). Stratégie Nationale de Financement de la Santé pour tendre vers la Couverture Sanitaire Universelle. Dakar: MSAS; 2017.
4. Mané PYB. Performance des centres de santé publics au Sénégal. Santé Publique. 2012;24(6):497-509.